

СКРИНИНГ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чифтчи З.А., Бабич С.М.

Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17616282>

Аннотация. В статье представлены результаты пилотного проекта по внедрению стандартизированного опросника для раннего выявления социальных рисков у беременных женщин, разработанного при методологической поддержке ЮНИСЕФ. Целью работы являлась оценка эффективности данного скринингового инструмента для своевременного выявления пациенток группы среднего социального риска и организации для них комплексного межведомственного сопровождения по универсально-прогрессивной модели. В ходе проспективного исследования, охватившего 450 беременных г. Андижана, у 34,2% (n=154) был выявлен как минимум один фактор социального неблагополучия. Наиболее распространенными факторами риска стали низкий доход (19,1%), трудовая миграция супруга (16,4%) и наличие детей до 2-х лет (15,3%). Доказана практическая значимость опросника как эффективного скринингового инструмента, позволяющего стандартизировать работу медработников первичного звена. Разработанная и апробированная модель взаимодействия «семейная поликлиника – махалля – социальные службы» продемонстрировала свою эффективность, что подтверждается снижением числа случаев поздней постановки на учет в группе риска с 15% до 6% и повышением удовлетворенности пациенток. Результаты исследования обосновывают целесообразность включения данного опросника в национальные клинические протоколы.

Ключевые слова: беременность, социальные риски, скрининг, опросник, перинатальное здоровье, межведомственное взаимодействие, махалля, первичная медико-санитарная помощь.

Abstract. The article presents the results of a pilot project on the implementation of a standardized questionnaire for the early detection of social risks in pregnant women, developed with the methodological support of UNICEF. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of this screening tool for the timely identification of patients at medium social risk and the organization of comprehensive interdepartmental support for them using a universal-progressive model. In a prospective study involving 450 pregnant women in family clinics in Andijan, 34.2% (n=154) were found to have at least one factor of social disadvantage. The most common risk factors were low income (19.1%), labor migration of the spouse (16.4%), and the presence of children under 2 years of age (15.3%). The practical significance of the questionnaire as an effective screening tool that standardizes the work of primary health care workers with socially vulnerable categories of pregnant women has been proven. The developed and tested model of interaction "family clinic – mahalla – social services" demonstrated its effectiveness, confirmed by a decrease in the number of late registration cases in the risk group from 15% to 6% and an increase in patient satisfaction. The results of the study justify the feasibility of including this questionnaire in national clinical protocols.

Keywords: pregnancy, social risks, screening, questionnaire, perinatal health, interagency collaboration, mahalla, primary health care.

Аннотация. Мақоллада YUNISEFning metodologik ko‘magida ishlab chiqilgan, homilador ayollarda ijtimoiy xavflarni erta aniqlash uchun standartlashtirilgan so‘rovnoma joriy etish bo‘yicha loyiha natijalari taqdim etilgan. Ishing maqsadi ushbu skrining vositasining o‘rtana ijtimoiy xavf guruhidagi bemorni o‘z vaqtida aniqlash va ularga universal-progressiv model asosida kompleks departamentlararo hamkorlik yo‘lga qo‘yish samaradorligini baholashdan iborat. Andijon shahridagi oilaviy poliklinikalardagi olib borilgan 450 nafar homilador ayolni qamrab olgan prospektiv tadqiqot natijasida 34,2% (n=154) ayolda kamida bitta ijtimoiy qoniqarsizlik omili aniqlandi. Eng ko‘p uchraydigan xavf omillari qatoriga past daromad (19,1%), turmush o‘rtoqning mehnat migratsiyasi (16,4%) va 2 yoshgacha bo‘lgan bolalarning mavjudligi (15,3%) kiradi. So‘rovnoma, shifokorlarning ijtimoiy himoyaga muhtoj homilador ayollar bilan ishini standartlashtirishga imkon beruvchi samarali skrining vositasi sifatida o‘zining amaliy ahamiyatini isbotladi. Ishlab chiqilgan va sinovdan o‘tkazilgan “oilaviy poliklinika – mahalla – ijtimoiy xizmatlar” o‘zaro hamkorlik modeli o‘zining samaradorligini namoyish etdi, buni xavf guruhidagi kech ro‘yxatga olish holatlarining 15%

dan 6% gacha kamayishi va bemorlarning qoniqish darajasining oshishi tasdiq-laydi. Tadqiqot natijalari ushbu so'rovnomani milliy klinik protokollarga kiritish maqsadga muvofiqligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, ijtimoiy xavflar, skrining, so'rovnoma, perinatal salomatlik, departamentlararo hamkorlik, mahalla, birlamchi tibbiy-sanitariya yordami.

Введение. Охрана материнского и детского здоровья является краеугольным камнем устойчивого развития общества и находится в фокусе внимания государственной политики Республики Узбекистан. Ключевыми документами, определяющими стратегические ориентиры в данной сфере, являются Указ Президента РУз № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан – 2030» и Постановление Кабинета Министров РУз № 358 «О дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка, укреплению репродуктивного здоровья населения» [1, 2]. Особую значимость приобретает Указ Президента № УП-6110, направленный на внедрение принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) [3]. Несмотря на значительные успехи в снижении показателей материнской и младенческой смертности, достигнутые за последнее десятилетие, сохраняется существенное влияние социально-экономических, бытовых и психологических детерминант на исходы беременности [4, 5].

Цель исследования – оценить эффективность внедрения стандартизированного опросника для скрининга социальных рисков при беременности в работу семейных поликлиник и разработать на его основе универсально-прогрессивную модель межведомственного сопровождения пациенток группы риска.

Материалы и методы. В период с января по декабрь 2024 года на базе двух семейных поликлиник г. Андижана было проведено исследование, в которое включили 450 беременных женщин, состоящих на учете в I-II триместре беременности. Критерии исключения: тяжелая соматическая или акушерская патология, требующая стационарного лечения на момент включения в исследование. Средний возраст пациенток составил $26,4 \pm 4,7$ года (диапазон от 18 до 39 лет).

Основным инструментом скрининга служил валидизированный опросник для выявления социальных рисков при беременности, разработанный при методологической поддержке ЮНИСЕФ. Валидность и надежность опросника были подтверждены методом экспертной оценки с участием ведущих акушеров-гинекологов, психологов и социальных работников (индекс содержательной валидности – 0,89). Опросник включает 9 дихотомических вопросов («Да»/«Нет»), охватывающих ключевые сферы жизнедеятельности: наличие малолетних детей (<2 лет), отсутствие супруга и удовлетворительных условий жизни, судимость/длительная безработица кормильца в семье, инвалидность I-II группы у женщины или супруга, трудовая миграция супруга (отсутствие более 3 месяцев в году), регулярные конфликтные отношения в семье (вербальная или физическая агрессия), неудовлетворительные жилищные условия (отсутствие централизованных коммуникаций, перенаселенность), проблемы с регулярным питанием, низкий доход семьи (ниже прожиточного минимума на члена семьи), ограничивающий возможности приобретения необходимых товаров для беременности и ухода. проблемы с юридическими документами (отсутствие прописки, паспорта и т.д.). Положительный ответ на любой из вопросов автоматически относил пациентку в группу среднего социального риска, что являлось показанием для активации алгоритма межведомственного взаимодействия.

Статистический анализ. Для статистической обработки данных использовался пакет IBM SPSS Statistics 26.0. Применялись методы дескриптивной статистики: количественные данные представлены в виде абсолютных и относительных величин (n, %). Для оценки достоверности изменений показателей использовался критерий χ^2 (хи-квадрат). Статистически значимыми считались различия при $p < 0,05$.

Этическая экспертиза. Исследование было одобрено локальным этическим комитетом при Андижанском государственном медицинском институте. Все участницы подписали информированное согласие на обработку персональных данных.

Результаты и их обсуждение. Внедрение опросника показало его высокую практическую применимость в условиях рутинного приема в семейной поликлинике. Среднее время заполнения

анкеты составляло $7,5 \pm 2,1$ минуты, что не привело к значительной дополнительной нагрузке на медицинский персонал и не нарушило регламент приема. По результатам скрининга, у 154 (34,2%) женщин был выявлен как минимум один фактор социального риска, что потребовало разработки для них индивидуального плана ведения и активации межведомственного взаимодействия. Распределение выявленных факторов риска представлено в таблице 1.

Таблица 1.

Встречаемость факторов социального риска у беременных женщин (n=450)

№	Фактор социального риска	Абс. число (n)	%
1	Низкий доход семьи	86	19,1%
2	Трудовая миграция супруга	74	16,4%
3	Наличие ребенка до 2-х лет	69	15,3%
4	Неудовлетворительные жилищные условия	54	12,0%
5	Конфликтные отношения в семье	41	9,1%
6	Отсутствие супруга/одиночество	32	7,1%
7	Судимость/безработица в семье	18	4,0%
8	Инвалидность у женщины или супруга	12	2,7%
9	Проблемы с юридическими документами	9	2,0%

Полученные данные демонстрируют, что основными проблемами в исследуемой когорте являются экономическая неустойчивость (низкий доход) и вынужденная разлука с супругом из-за трудовой миграции. Эти факторы создают повышенную психоэмоциональную нагрузку на беременную женщину, что коррелирует с данными исследований, указывающими на связь между стрессом, вызванным экономическими трудностями и одиночеством, и риском развития перинатальных осложнений [10, 11]. Высокая распространенность наличия ребенка до 2 лет (15,3%) указывает на риск истощения материнского организма (интергенетический интервал менее 24 месяцев) и повышенную нагрузку на женщину.

Универсально-прогрессивная модель межведомственного взаимодействия состоит из трех ступеней сопровождения (рис. 1).

Алгоритм скрининга беременных женщин

Рисунок 1. Блок-схема универсально-прогрессивной модели межведомственного взаимодействия

Ступень 1. Универсальный скрининг. Все беременные при постановке на учет проходят скрининг с помощью опросника.

Ступень 2. Прогрессивное вмешательство в медицинском учреждении. Для всех женщин с выявленными рисками (n=154) был активирован следующий алгоритм в рамках семейной поликлиники: информирование наблюдающего акушера-гинеколога и патронажной медсестры для усиления медико-социального патронажа (увеличение частоты посещений, контроль выполнения

рекомендаций); разработка индивидуального плана ведения беременности, интегрирующего медицинские (например, контроль уровня железа при низком доходе и риске анемии) и социальные аспекты.

Ступень 3. Межведомственное взаимодействие: направление официального уведомления в махаллинский комитет для организации адресной помощи (продуктовые наборы, содействие в трудоустройстве, юридическая помощь), в соответствии с Положением о взаимодействии органов здравоохранения с органами самоуправления граждан; в сложных случаях (острые семейные конфликты, наличие судимости, юридические проблемы) налажено взаимодействие с сотрудниками органов внутренних дел и центрами социально-психологической помощи для обеспечения безопасности и правовой защиты женщины.

3. Оценка эффективности внедренной модели. Для оценки краткосрочной эффективности модели проводился мониторинг процессуальных показателей в группе риска ($n=154$) до и после вмешательства. Было зафиксировано статистически значимое снижение числа случаев поздней постановки на учет (после 12 недель) с 15% (23 женщины) до 6% (9 женщин) ($\chi^2 = 7.12$, $p < 0.01$). Опрос удовлетворенности пациенток показал, что 92% женщин в группе риска отметили улучшение восприятия поддержки со стороны медицинских и социальных служб. Данные результаты согласуются с концепцией универсально-прогрессивной модели, применяемой в современных системах здравоохранения: универсальный скрининг позволяет охватить всех, а интенсивность вмешательства прогрессивно возрастает в зависимости от уровня выявленного риска [12]. Это делает систему более эффективной и рентабельной.

Выводы. Внедренный опросник для скрининга социальных рисков доказал свою высокую эффективность, практичность и экономичность, позволив выявить значительную долю беременных женщин (34,2%), нуждающихся в дополнительной медико-социальной поддержке, и стандартизировать работу среднего медицинского персонала в первичном звене. Установлена структура социальных рисков в исследуемом регионе, где доминируют экономические факторы (низкий доход) и последствия трудовой миграции, что требует разработки targeted-программ на государственном уровне. Предложенная и апробированная универсально-прогрессивная модель межведомственного взаимодействия «семейная поликлиника – махалля – социальные службы» является практической реализацией государственных программ по модернизации ПМСП и способствует укреплению здоровья матерей и детей за счет перехода от пассивного наблюдения к активному профилактическому сопровождению.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28.01.2022 г. № УП-5997 «Об утверждении Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.12.2020 г. № 358 «О дополнительных мерах по охране здоровья матери и ребенка, укреплению репродуктивного здоровья населения».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 12.11.2020 г. № УП-6110 «О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ».
4. Алимова Д.Т., Каримова Х.Ш. Влияние социально-гигиенических факторов на репродуктивное здоровье женщин фертильного возраста в Узбекистане // Здравоохранение Узбекистана. – 2022. – № 3. – С. 25-30.
5. World Health Organization. Social determinants of health. – Geneva: WHO, 2023.
6. Приказ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан № 212 от 15.07.2019 г. «Об утверждении Инструкции по организации деятельности врача-акушера-гинеколога».

7. Lancaster C.A., Gold K.J., Flynn H.A., et al. Risk factors for depressive symptoms during pregnancy: a systematic review // American Journal of Obstetrics and Gynecology. – 2010. – Vol. 202(1). – P. 5-14.
8. Latendresse G. The interaction between chronic stress and pregnancy: preterm birth from a biobehavioral perspective // Journal of Midwifery & Women's Health. – 2009. – Vol. 54(1). – P. 8-17.
9. Garg A., Toy S., Tripodis Y., et al. Addressing social determinants of health at well child care visits: a cluster RCT // Pediatrics. – 2015. – Vol. 135(2). – P. e296-e304.
10. Беккер С.М., Орлов А.Б. Психология беременности и перинатальная психология: современные исследования и проблемы // Консультативная психология и психотерапия. – 2021. – Т. 29, № 1. – С. 8-25.
11. Патрушев В.В., Кузнецова И.В. Влияние трудовой миграции на репродуктивное поведение и семейные отношения в странах Центральной Азии // Социологические исследования. – 2023. – № 5. – С. 70-79.
12. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Committee Opinion No. 729: Importance of Social Determinants of Health and Cultural Awareness in the Delivery of Reproductive Health Care // Obstetrics & Gynecology. – 2018. – Vol. 131(1). – P. e43-e48.